

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

MOBIL TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI ASOSLARI

Abdusaminov Bahromjon Valijon o'g'li

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti

Ta'limda axborot texnologiyalari yo'nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Shiddat bilan o'zgarib borayotgan dunyoda yashay oladigan yoshlarni tayyorlash uchun asosiy vazifasini muayyan miqdordagi bilimlarni berishdan iborat deb hisoblaydigan an'anaviy ta'lim yo'sini mutlaqo yetarli emas. Chunki ilm-fan va texnika shu darajada rivojlandiki, endi odam biror fandagi eng asosiy tushunchalarni ham xotirasida saqlab qola olmaydi. Buning ustiga, tinimsiz o'zgarishlardan iborat bo'lib qolgan hayotga mustaqil qadam qo'yayotgan yoshlar ana shunday o'zgarishlarga ham intellektual, ham ma'naviy jihatdan tayyor bo'lmasa, raqobatlar kurashidan iborat dunyoda o'z o'rnini topolmasligi mumkin. Hozirgi kunda ta'lim tizimida boy tajribalar yig'ilgan. Maqolada mobil ta'lim texnologiyalaridan foydalanish metodikasi asoslari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Mobil texnologiyalar, mobil ta'lim, elektron resurslar, masofaviy ta'lim, ta'lim sifati, virtual muhit, mobil ilovalar.

Аннотация: Традиционный путь образования, считающий своей основной задачей предоставление определенного объема знаний, совершенно недостаточен для подготовки молодых людей, способных жить в быстро меняющемся мире. Потому что наука и техника развились до такой степени,

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

что теперь человек не может удержать в памяти даже самые элементарные понятия. Кроме того, если молодые люди, делающие самостоятельный шаг в жизнь постоянных изменений, не готовы интеллектуально и духовно к таким изменениям, они могут не найти своего места в конкурентном мире. В настоящее время в системе образования накоплен богатый опыт. В статье описаны основы методики использования мобильных образовательных технологий.

Ключевые слова: Мобильные технологии, мобильное образование, электронные ресурсы, дистанционное образование, качество образования, виртуальная среда, мобильные приложения.

Abstract: The traditional way of education, which believes that its main task is to provide a certain amount of knowledge, is completely insufficient to prepare young people who can live in a rapidly changing world. Because science and technology have developed to such an extent that now a person cannot keep even the most basic concepts in his memory. On top of that, if young people who are taking an independent step into the life of constant changes are not intellectually and spiritually ready for such changes, they may not find their place in the competitive world. Nowadays, rich experiences have been accumulated in the education system. The article describes the basics of the methodology of using mobile educational technologies.

Key words: Mobile technologies, mobile education, electronic resources, distance education, quality of education, virtual environment, mobile applications.

Ta'lim sifatini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining turli

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

vositalaridan foydalanish mumkin. Jumladan, elektron kurslar, elektron ta'lim tizimlari, video ma'ruzalar, veb-seminarlar, elektron testlar va boshqalar. Bu vositalardan tashqari, hozirgi vaqtda zamonaviy va ixcham mobil texnologiyalar ham mavjud. O'quvchilarning mastaqil ta'limini mobil texnologiyalar asosida tashkil etishda birinchi navbatda muayyan vaqt va joyga bog'lik bo'lmagan holda ta'lim materiallari o'rganiladi. Bu sizni o'rganishingiz kerak bulgan ma'lumotlarni olishga imkon beradi. [1] Bugungi kunda ko'plab kompyuter, aloqa va hisoblash texnikasi ishlab chiqarayotgan firma va kompaniyalar yangi platformadagi ixcham sensorli zamonaviy kompyuterlarni ishlab chiqarmokdalar. Bularga planshet, smartfon va mobil qurilmalarni keltirish mumkin. Rivojlangan mamlakatlarning statistik ma'lumotlariga ko'ra, mobil qurilmalar aksariyat hollarda intellektual tizim tashkil etuvchisi smartfon yoki planshetlar hisoblanadi. Planshetni boshqarish uchun sensorli ekrandan foydalaniladi. U bilan ishlash fizik klaviatura va sichqoncha qurilmasidan foydalanmasdan, barmoqlar yordamida amalga oshiriladi. Sensorli ekranda matnni kiritish umuman olganda, klaviaturada terish tezligidan qolishmaydi. XX asrning 70yillarida hisoblash tizimlari nazariyasi sohasidagi Amerikalik olim Alan Key «Kitob o'lchamidagi kompyuter» Foyasini taklif qilgan. [2] 90-yillarda cho'ntak kompyuterlarining paydo bo'lishi bilan mobil vositalarni o'rganish loyihalari va o'quvchilar uchun mobil ta'limdan foydalanish kuzatilgan. Tarmokdan mobil texnologiya asosida bilim olish V.A.Kuklevning ilmiy tadqiqot ishlarida atroflicha o'rganilgan. [3] Tadqiqot ishida mobil jihozlari asosida WiMAX simsiz tarmog'ida masofali ta'limdan foydalanish va bolalar uchun Intel Classmate turidagi kompyuterlarda ishlash bo'yicha ma'lumotlar o'z

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

aksini topgan. Shuningdek, M.A.Grigoryevaning ilmiy tadqiqot ishlarida mobil kompyuter tizimlarida informatika fanini ukitish, Savill-Smit, G.Stead va G.Solley loyihalarida mobil tizimlar asosida matematika va lingvistika fanlarini ukitishni tashkil etish masalalari o'rganilgan. [4] Avstraliya, Buyuk Britaniya, Italiya, Kanada, Kipr, Meksika, Yangi Zelandiya, Polsha, AQSH, Turkiya, Chili, Shvetsiya va JAR davlatlarida ichki axborot va telekommunikatsion vositalar (mobil kompyuter tizimlari: telefon, planshet va smartfon) asosida ta'lim olish texnologiyalari keng qo'llanilmoqda. [5]

METODLAR VA USULLAR

Xozirgi kunda mobil qurilmalaridan soxalarda samarali foydalanish tobora kengaymoqda. Shu bilan bir qatorda mobil qurilmalarning imkoniyat ham taraqqiy etib borayotganligi sababli ular ta'lim vositasi sifatida keng qo'llanilishi an'anaviy va noan'anaviy ta'limda asosiy o'rinni egallab bormoqda. Yaratilayotgan masofaviy ta'lim platformalaridan mobil qurilmalar orqali foydalanish mumkin. Ta'lim olishning zamonaviy usullaridan biri, bu mobil texnologiya asosida ta'lim olish bo'lib, u kun sayin rivojlanib bormokda. Bunga misol qilib aytishimiz mumkinki Respublikamizda (kovid-2019) 2020 yil joriy etilgan karantin jarayonida barcha oliygoxlar onlayn ya'ni masofaviy ta'limga o'tdi. Bu davrda aksariyat talabalar mobil telefonlari orqali masofaviy ta'limdan samarali foydalanganlarini aytishimiz mumkin. Mobil qurilmalarning imkoniyati nafaqat qo'nqiroq qilish yoki xabar almashish uchun, balki undan kengroq vazifalarni bajarishga mo'ljallangan. Bugungi kunda bu qurilmalar ko'pgina foydalanuvchilar uchun axborot olish, bilimlarni shakllantirish, fikr almashish imkoniyatlarini

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

taqdim etmoqda. Darhaqiqat, bugungi kunda mobil ta'lim yoki m-learning hakida ta'riflar ko'p keltirilgan. Bu vositalar o'quvchilarning ma'lumotlar olishida asosiy vositalardan biri bo'lib qolmoqda. O'quvchilar smartfon yoki planshetlarda ta'lim resurslariga doimo ega bulishni xohlashadi. Masofaviy ta'limdan kompyuterlashtirilgan elektron ta'limga, onlayn ta'limga, internetda o'qishga va boshqalarga qadar internet orqali tarqatilgan ta'limni tushuntirish uchun juda ko'p atamalar mavjud. Biz e-learningni Internet orqali maxsus o'qitiladigan kurslar sifatida belgilaymiz, bu erda professor o'qituvchi sinfdan tashqari. DVD yoki CD-ROM, videoyozuv yoki televizor orqali tarqatilgan dars emas. Interaktivdir, chunki siz o'z sinfingizdagi o'qituvchilaringiz, professorlaringiz yoki boshqa talabalar bilan muloqot qilishingiz mumkin. Ba'zan siz «elektron tarzda» sizning qo'lingizni ko'tarib, real vaqtda muloqot qilishingiz mumkin bo'lgan jonli efir orqali taslim bo'ladi va ba'zida bu oldindan ro'yxatga olingan ma'ruzadir. Har doim o'qituvchi yoki professor siz bilan aloqada bo'lib, siz bilan aloqada bo'ladi, sizning topshiriqlaringizni va sinovlaringizni baholaydi. elearning ta'limning muvaffaqiyatli usuli ekanligi isbotlangan va ko'plab odamlar uchun hayot tarzi hayotga aylanmoqda. Xozirgi kunda shaxsiy kompyuter orqali internetga ulanishdan ko'ra mobil telefonlar orqali internet tarmoqiga ulanish ancha onsonroq. Mobil aloqa kompaniyalari mijozlarga so'zlashuv vaqtlari bilan birgalikda internetdan (MB,GB) foydalanish imkoniyatlarini xam bermoqdalar. Shunisi qulayli mobil telefon orqali xoxlagan joydan turib internet xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. Shundan kelib chiqqan xolda internetdan foydalanishga talab kundan - kun ortib bormoqda. III. MUHOKAMALAR O'quvchilar

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

masofaviy ta'limda yoki darsdan tashqari vaqtlaridamustaqil ta'lim olishda mobil vositalar, internetdan foydalanishga xarakat kilishlari bilimlarini oshirishlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi amaliyotlarda isbotlanmoqda. Ular ta'lim resurslariga doimo ega bulishni xoxlashadi. Mobil ta'lim ko'p afzalliklarga ega: o'quvchilar ta'lim ma'lumotlari va tizimlariga mobil aloqadan foydalanishga xarakat qilsalar, bu texnologiya o'quv jarayonining o'zini ancha yaxshilashi va boyitishi mumkin. Mobil vositalardan foydalanuvchilar axborotga bo'lgan extiyojlarini ta'minlashda turli mavzulardagi yangiliklarni o'qish, videolarni tomosha qilish, jonli efir va eksklyuziv ko'rsatuvlar va tijorat soxalari bo'yicha axborotlardan mobil ilovalarni qurilmaga o'rnatish orqali foydalanadilar. Buning uchun avvalo internet tarmog'i orqali mobil ilovalarni qurilmaga o'rnatish lozim bo'ladi. O'quvchilarning aksariyati mustaqil ta'limda mobil texnologiyalardan foydalanishga texnik va psixologik jixatdan tayyor bo'lib, mobil qurilmalar va texnologiyalarning imkoniyatidan yanada samarali foydalanish uchun yangi imkoniyatlar yaratish zarur. Buning uchun mutaxassis o'qituvchilar tomonidan tashkiliy ishlar, o'quvchilarni mustaqil ta'limda mobil ta'limdan foydalanishning imkoniyatlari, shakllari va usullarini joriy etish buyicha ilmiy va uslubiy ishlarini ishlab chikish talab kilinadi. O'quvchilar o'rtasida mobil texnologiyalarning mashhurligini xisobga olib, biz ushbu muloqot turlarini intellektual bilimlarni va ta'lim sifatini oshirishda xizmat qilish uchun mustaqil ta'limda foydalanishga kandy xissa kushishini taxlil qilishimiz kerak. Mustaqil ta'limda mobil qurilmalardan foydalanishning bir qator usullari mavjud: multimediali o'qitish veb-resurslari (audio fayllar, videofilmlar, grafikalar, xaritalar, rasmlar) ishlab chiqish uchun;

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
ресур:1070589

o'quv saytlari, resurslar, kataloglar, lug'atlarga tezkor kirishni ta'minlash; haqiqiy ta'lim vositasi sifatida mobil aloka platformalari uchun moslashtirilgan o'quv materiallarini ishlab chiqishni ta'minlash (SMS-testlar, o'quv qo'llanmalari va mobil ilovalarga asoslangan yuriqnomalar).

XULOSA Ta'lim sifatini oshirishda mobil ta'limdan foydalanish uchun o'quvchilarning mustakil faoliyati uchun motivatsiyasini oshirish kerak. Buning uchun virtual muxitda ukituvchi, masalan, LMS Moodle platformasidan foydalangan holda «Informatika va axborot texnologiyalari» kursida mavzuga oid o'quv resurslarni yaratib, o'quvchilarga mustakil ishlash uchun takdim etadi. Uning afzalliklari shundaki, mobil kurilmalar orqali o'quvchi darsda o'tilgan mavzuni bo'sh vaqtlarida chuqurroq o'rganishi mumkin. Taklif etilayotgan mobil texnologiya asosida, o'quvchilarni mobil texnologiyalar orqali o'qishga, mustakil ta'lim olishga va fanining to'liq o'zlashtirilishi va ta'limda turli tashkiliy shakllarini integratsiya qilish asosida ta'lim sifatining oshishini, uzluksiz bilim olishni ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Файн М.Б. Мобильное обучение в образовательном процессе: зарубежный опыт. // «Современные научные исследования и инновации», 2015. № 1. Ч. 3 [Электронный ресурс]. URL: <http://web.snauka.ru/issues/2015/01/43006> (дата обращения: 29.09.2017).
2. Сон И. С. Мобильное обучение в изучении иностранных языков [Текст]. // Теория и практика образования в современном мире: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, май 2013 г.).

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

— СПб.: «Реноме», 2013. —С. 164-167. URL <https://moluch.ru/conf/ped/archive/70/3844/> (дата обращения: 07.12.2017).

3. Yuldoshev I.A. “Ta’lim texnologiyalari” O‘quvchilar mustaqil ta’limini tashkil etishda mobil texnologiyalardan foydalanish. Maqola, 65-70 betlar. 2017 y.

